

РЕЦЕНЗІЇ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2631631>

Кісіль З. Р.

*доктор юридичних наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України,
Заслужений діяч науки і техніки України,
декан факультету № 7 Львівського державного
університету внутрішніх справ*

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ РЕШОТИ ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА¹

Галузь адміністративного права характеризується різноманітністю та чисельністю його джерел і відсутністю єдиного кодифікованого галузевого акта, що зумовлено багатоаспектністю та багатогранністю суспільних відносин, що врегульовуються нормами адміністративного права. Створення регуляторів суспільних відносин та надання їм загальнообов'язковості обумовлює необхідність їхньої фіксації для застосування та реалізації, а також ознайомлення й вивчення адміністративно-правових норм. Відсутність нормативного регулювання джерел права спричиняє певні проблеми в теорії та практиці їхнього застосування. Найчастіше ми стикаємося з: відсутністю визначень основних термінів та понять, які мають бути закріплені на законодавчому рівні, зі значною кількістю норм, які є або колізійними, або бланкетними, що створює труднощі під час вирішення конкретних питань правового характеру, з численними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в даній сфері, однак часто суперечать один одному або є взаємовиключними.

Власне спробою заповнити прогалини в питаннях теорії адміністративного права є монографія В.В. Решоти «Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування».

Структурно робота побудована таким чином, що читач логічно та поступово може з'ясувати проблеми судового застосування джерел адміністративного права України. Кожен із шести розділів книги розкриває особливості різних джерел адміністративного права, а, на прикладі судових рішень, автор обґрунтовує та узагальнює проблеми їхнього судового застосування. Особливої уваги заслуговує джерельна база, яку дослідник використав при написанні роботи. Це майже шістьсот різних джерел, які присвячені правовим аспектам судового застосування джерел адміністративного права. Вказані дослідження є актуальними, оскільки вийшли друком упродовж кількох останніх років та відображають реальний стан цієї сфери в Україні. Значну кількість джерел займають конкретні судові рішення, що дозволяють проаналізувати цю теоретичну проблему крізь призму практики.

У першому розділі – «**Теоретичні засади застосування джерел адміністративного права в судочинстві України**» автор ставив за мету дослідити концептуальні підходи до визначення джерел адміністративного права України, теоретичні основи судового застосування джерел адміністративного права, систему та функції джерел адміністративного права. З усіма поставленими завданнями В.В. Решота упорався, підтвердженням чого є отримані ним результати дослідження. Необхідно відзначити нові терміни, запропоновані автором. Так, «джерела адміністративного права в судовому застосуванні» розглядаються як сукупність загальнообов'язкових адміністративно-правових приписів, які містяться в письмовому акті компетентного суб'єкта чи декількох суб'єктів, які використовує суд при розгляді та вирішенні конкретної справи й ухваленні відповідного судового рішення, а «застосування джерел адміністративного права в судочинстві» визначено як діяльність суду щодо вирішення конкретної справи на підставі адміністративно-правових приписів, що має результатом ухвалення правозастосовочого акта у вигляді судового рішення.

Другий розділ – «**Нормативно-правові акти як основні джерела адміністративного права**» – акцентує увагу на нормативно-правових актах, що є головним джерелом права країн континентального типу правової системи. Проведений дослідником аналіз цього виду джерел адміністративного права дозволив виявити їх властивості та ознаки, здійснити їх класифікацію. В.В. Решота дослідив проблеми застосування в судочинстві України актів радянського періоду державотворення в Україні, що досі застосовуються судами, хоча не завжди відповідають сучасному стану розвитку суспільних відносин в Україні. З'ясовано особливе місце декретів Кабінету Міністрів України в системі джерел адміністративного права, що мають силу закону. У монографії також підкреслено відсутність єдиного підходу до визначення терміну «законодавство» в адміністративно-правовій сфері, що створює суттєві труднощі в судовому правозастосуванні, виявлені дослідником у проаналізованих судових рішеннях.

Заслуговує на увагу висновок автора, що проблеми судового застосування джерел адміністративного права виражаються в множинності, складній ієрархічності джерел права, відсутності загального кодифікованого акта, суперечливості нормативних приписів, наявності прогалин у праві, новелізації джерел права, що полягає в

¹ Решота В.В. Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування. Львів, 2018.

необхідності застосовувати нові джерела права, а також встановлювати співвідношення між різними джерелами права, визначати акти вищої юридичної сили.

У третьому розділі роботи, що має назву «**Міжнародні та європейські джерела адміністративного права**» розкрито питання судового застосування міжнародних договорів України та європейських джерел як джерел адміністративного права України. Автор слушно наголосив на важливому значенні міжнародних договорів України як регуляторів адміністративно-правових відносин, зокрема щодо визначення прав та свобод громадян у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації, міждержавної співпраці в різних сферах суспільного життя, взаємодії органів державної влади з органами іноземних держав. У монографії відзначено, що Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод 1950 року має визначальне значення в судовому захисті прав та свобод людини як на європейському, так і на національному рівнях. Європейська конвенція та протоколи до неї є частиною національного законодавства, що встановлює мінімальні гарантії захисту прав людини.

Заслуговує уваги висновок дослідника, що Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» зобов'язує здійснювати адаптацію права України до права ЄС у правотворчій діяльності, а не в правозастосуванні. Тож помилково є практика судів України щодо застосування актів вторинного права ЄС як джерел права в судочинстві України.

Четвертий розділ монографії «**Судові рішення як похідні джерела адміністративного права**» з'ясовує питання щодо місця актів судової влади в системі джерел адміністративного права, зокрема практики Європейського суду з прав людини, актів Конституційного Суду України, Верховного Суду та судових рішень адміністративних судів. Автор зауважив, що практика Європейського суду охоплює не лише рішення щодо України, а всі рішення ЄСПЛ за весь час його діяльності. Цікавим є висновок, що джерелами адміністративного права виступають також акти Конституційного Суду України, зокрема, рішення щодо конституційності законів України та інших актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та офіційного тлумачення Конституції України, висновки Суду щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України, а також ухвали про відмову у відкритті чи про закриття конституційного провадження в справі, якщо вони містять юридичні позиції Суду.

У монографії значну увагу присвячено висвітленню питань актів Верховного Суду як джерел адміністративного права, до яких автор відносить висновки щодо застосування норм права, викладені в постановках Верховного Суду, правові висновки Верховного Суду України, до моменту їх перегляду Великою Палатою Верховного Суду, зразкові рішення Верховного Суду в адміністративних справах, що є своєрідним взірцем для судів при наступному вирішенні типових адміністративних справ. Підкреслено, що важливий вплив на адміністративне право мають також рішення Верховного Суду про визнання протиправним та нечинним повністю або в окремій частині рішень Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Заслужують на увагу і пропозиції автора щодо внесення змін та доповнень у законодавство України щодо забезпечення єдності судової системи, створення правової підстави застосування актів судової влади як джерел права та вдосконалення структури судового рішення.

Окремої уваги заслуговує п'ятий розділ монографічного дослідження «**Джерела переконливого характеру в судовому застосуванні**», в якому обґрунтовано місце індивідуальних актів, адміністративних договорів, правового звичаю, правової доктрини та актів м'якого права в системі джерел адміністративного права. Автор слушно наголосив, що вони не містять норм адміністративного права, не можуть бути підставою для прийняття інших актів, не поширюють свою дію на всю територію України чи окрему її складову, а тому не можуть відноситися до джерел адміністративного права. Викликає наукову зацікавленість пропозиція об'єднати всі необов'язкові джерела в окрему групу під назвою джерела переконливого характеру, які виконують інформативну та рекомендаційну роль, а суд вправі враховувати їх положення в судовому правозастосуванні.

Шостий розділ монографії під назвою «**Модель джерел, які застосовуються судами в адміністративному судочинстві та при розгляді справ про адміністративні правопорушення**» логічно завершує проведене дослідження. У цьому розділі розкрито взаємозв'язки між окремими елементами системи джерел адміністративного права та обґрунтовано авторську модель джерел адміністративного права та інших джерел, що застосовуються в судочинстві України. Ця модель врахувала всі висновки та положення, що містяться в попередніх розділах монографії, кореспондує авторському визначенню поняття «джерело адміністративного права» та його основним ознакам. Особливу увагу заслуговують практичні висновки та пропозиції автора щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України.

З огляду на викладене вище, можна стверджувати, що монографія В.В. Решоти «Джерела адміністративного права України: проблеми судового застосування» характеризується структурною впорядкованістю, повнотою та водночас доступністю викладу матеріалу і є завершеним науковим дослідженням. Висновки, отримані в процесі дослідження, мають не декларативний характер, а конкретні результати, що мають практичне спрямування щодо вдосконалення процесу судового застосування джерел адміністративного права в Україні.

Поряд із цим хотілося б побажати автору більше уваги приділити вивченню основних чинників, що зумовлюють розвиток і вдосконалення системи сучасних джерел адміністративного права та виявленню основних тенденцій розвитку цієї системи. Це сприятиме ґрунтовному дослідженню окресленої проблематики.